

Szellem és Tudomány

a Miskolci Egyetem Alkalmazott
Társadalomtudományok Intézetének folyóirata

2024/2-3. szám.

Miskolc-Egyetemváros

Tartalom

Elmélet

Szemere Alexandra: A rasszfogalom társadalomtudományi megközelítései – Kelet-közép európai vonatkozások 5

Fekete Sándor - Kiss Daniel: Ugyanaz, de mégis más. A vallás szerepe a politika alakításában 24

Körei László: Coach szerepek és coach kompetenciák tudatosítása 37

Látlelet

Szabó-Tóth Kinga: „...És elengedtem, mint egy madarat.” Egy trauma elő- és utóélete 53

K. Nagy Emese - Illésné Kovács Mária: Szövegértés kérdése az alsó tagozatos, hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók tekintetében 71

Gyukits György: Ládbesenyő egy élhető település 83

Bányai Emőke: Handle with Care 94

Csepeli György - Pócsi Orsolya: A trauma és a tabu 102

Magyar Világ

Szamosi Barna: Etnikai kategorizálás a magyar humángenetikai diskurzusban 109

Havasi Virág: A társadalmi bevonás és társadalmi részvétel ösztönzésének módszerei – Miskolci tapasztalatok 129

Gyukits György: Fiatalkorú terhesség elslumosodó térségekben 153

Kitekintő

Bikics Gabriella: Német és magyar egyetemek harca a hallgatói lemorzsolódás ellen 159

Udvarvölgyi Zsolt András: Germanus Gyula a tengerész 185

Zárug Péter Farkas: Poliandria: egy különleges családmódel. Komparatív vázlat a többférjűség megértéséhez 197

Overview

Nyíró, Miklós: Event-philosophies in the Light of a Novel Notion of Mediality. Research plan. 208

Kotics, József: Insecurity and Stigmatisation in Inter-ethnic Relations with the Roma 225

Mikula, Zsolt: The impact of the ideal of motherhood on the development of professional social work in the United States. A non-standard approach to the historical development of social work 243

Mokrainé Orosz, Angéla: Quality and Human Resources..... 259

Körei, László: The Theoretical Framework of Good Local Governance in the Context of Resilience 274

Recenzió

Fazekas Csaba: Dokumentumgyűjtemény a magyarországi cigányság történetének kutatásához 289

Bányai Emőke: Egy családi projekt: „...hirtelen mindenből regény lett”. Reflexió Szűcs Teri: Visszatért hozzám az emlékezet. Demencia és Óperencia című könyvére..... 295

Szamosi Barna

Etnikai kategorizálás a magyar humán genetikai diskurzusban⁶

Absztrakt

A humán genom projekt befejezése után számos tanulmány jelent meg a rassz/etnikai kategóriák használatának fenntarthatóságáról a kortárs orvosi genetikában. Ebben a cikkben a magyarországi roma közösségek genetikai vizsgálatának szükségességéről szóló érveket elemzem, ezen belül is a rassz és az etnikai kategória alkalmazásának lehetőségeit. A kelet-európai roma populációk humán genetikai tanulmányozásának részben az az oka, hogy korábban nem voltak ilyen jellegű kutatások fókuszában a roma etnikai csoportok (Béres, 2003). Másrészt pedig az, hogy a nemzetközi szakirodalomban számos kutatás született arra vonatkozóan, hogy a rassz/etnikai kategóriák alkalmazása elősegítheti a pontosabb diagnózist (Risch et al., 2008). Ebben a tanulmányban azt elemzem, hogy milyen alapjai vannak a rassz/etnikai besorolásnak a magyarországi humán genetikában, milyen előnyei származnak ebből a roma közösségek tagjainak, és milyen korlátai vannak az orvosi szempontú etnikai kategorizálásnak társadalomtudományi megközelítésből.

Kulcsszavak: humán genetikai, orvosi genetikai, rassz, etnikum, roma kutatás

Abstract

After the completion of the Human Genome Project several studies have been published on the sustainability of the use of racial and ethnic categorization in contemporary medical genetics. In this article, I analyze the arguments for the need of genetic testing of Roma communities in Hungary, including the possibilities of using race/ethnicity as biologically meaningful categories. Part of the reason for studying the human genetics of Roma populations in Eastern Europe is that Roma ethnic groups have not been the focus of such research in the past (Béres, 2003), and part of the reason is that there is a large body of research in the international literature suggesting that the use of racial and ethnic categories can facilitate more accurate diagnosis (Risch et al., 2008). In this paper, I will therefore analyze the basis for this type of categorization in human genetics in Hungary, the benefits for members of the Roma community and the limitations of using ethnic categories in medicine from a social science perspective.

Keywords: human genetics, medical genetics, race, ethnicity, Roma research

⁶ Anyagi támogatás: A tanulmány megjelenését a Horizon Europe, ERC Synergy Grant programja támogatta, a támogatási szerződés száma: 854503

I. Bevezetés

A humán genetikai munkák a moláris szinttől kezdődően, családfaelemzéssel és betegségtérképezéssel, valamint a molekuláris genetikai származáskutatással együttesen hozzájárulnak a roma bioszociális identitások konstruálásához. Nikolas Rose (2007) a bioszocialitásokat biológiailag tudatos aktív polgárok közösségeiként határozza meg, akik olyan betegségek köré szerveződnek, amelyek etnikai és más társadalmi szempontból fontos identitásokon átíelve kapcsolják össze a közösségek tagjait, akik valamilyen módon részt vesznek a betegség kutatásában, kezelésében, vagy a beteg ápolásában és tudást, kutatási támogatást, vagy nehezen hozzáférhető szakmai tapasztalatot osztanak meg az érintettekkel. Az etnikai identitás természetesen része a bioszociális identitások létrejöttének, amennyiben a közösségi tagok etnikai identitásukat is szükségesnek tartják figyelembe venni, de ez nem feltétlenül meghatározó eleme a csoportképzésnek. Magát a roma identitás kategóriát a különböző etnikumokhoz tartozó cigány értelmiség hozta létre Barany (1998), annak érdekében, hogy az Európában különböző nemzetállamokban élő sokszínű és marginalizált cigányságot összekapcsolja és politikailag mozgósítsa. Ez tehát egy társadalmilag konstruált politikai identitás, amelynek a jelentését biológiai tudás, illetve biológiai különbségek nem befolyásolják.

A humán genetikai kutatások Magyarországon az 1960-as években kezdődtek. Az azóta eltelt időszakban változatos területeket érintő munkák jelentek meg, de a fontosabb irányok közé tartoznak a genetikai szűréseket és genetikai diagnosztikát lehetővé tevő alap kutatások, amelyek segítik a családtervezést és a genetikai tanácsadási folyamatot (lásd pl.: Czeizel – Magyar, 1974), valamint a populációgenetikai kutatások, amelyek a magyarság genetikai szerkezetével foglalkoznak (Czeizel, 2003). A magyar népesség genetikai problémáinak újabb kutatásaihoz Gyűrűs és munkatársai (1999), vagy Fiatal és Ádány (2009) munkáit vehetjük számba. Ez utóbbi témában találhatunk olyan publikációkat, amelyek a cigányság és a többi magyar etnikum közötti genetikai különbségek leírását adják (lásd Béres, 2003; Kósa – Ádány, 2007). Napjainkra az orvosi genetika területén is kiterjedt szakirodalom áll rendelkezésre, amely a Magyarországon belül különböző helyeken élő romák genetikai struktúrájával foglalkozik (lásd Melegh et al., 2004; Kósa et al.,

2007; Vokó et al., 2009; Molnár et al., 2010; Sipeky et al., 2011). Ezek a tanulmányok a szélesebb tudományos közösség számára bemutatják azokat a genetikai mutációkat, amelyek miatt a roma közösség tagjai magasabb kockázatnak vannak kitéve egyes betegségek szempontjából, mint a nem-roma közösségek tagjai.

Széleskörben védik azt az álláspontot, hogy az etnikai közösségek közötti molekuláris biológiai különbségeket feltérképezni próbáló genetikai kutatások politikától függetlenek. Raskó és Kalmár (2003) úgy érvel, hogy a különböző etnikai közösségek egymástól való távolságának feltérképezése objektív tudományos módszerrel történik, amely segíthet a genetikai tulajdonságok és a genetikai betegségek összekapcsolásában, ezzel lehetővé téve a pontosabb, gyorsabb diagnózist. Hasonló módon Béres (2003), aki populáció genetikusként a cigányság genetikai szerkezetét kutatja, azt állítja, hogy vannak olyan genetikai betegségek, amelyek elsősorban a magyarországi romákat veszélyeztetik, emiatt ezek feltérképezése az etnikai közösségek érdeke és az állam érdeke is, hiszen ez az egészségügyi rendszernek gazdasági szempontból is előnyös. A romák genetikai szűrését a humángenetikusok a közösségeken belüli genetikai betegségek nagy számára és a kulturálisan elfogadott csoporton belüli házassági gyakorlatokra hivatkozva indokolják.

Az alábbiakban konstruktivista társadalomtudósok kritikáin keresztül fogom elemezni a rassz és az etnikai identitás fogalmak genetikai alkalmazását a roma közösségekre nézve. A humángenetikai szakirodalomban a kládisztikus rassz fogalmat alkalmazzák a populációk egymástól lévő távolságának megállapítására. A probléma ezzel a fogalommal és módszertani megközelítéssel az, hogy a rassz fogalmat biológiailag objektívnek tekinti, és ennek eredményeként a rasszhoz kapcsolódó társadalmi erőviszonyokat molekuláris szinten újraértelmezi. Ebben a tanulmányban, a területi korlátokat szem előtt tartva, ennek a problémának néhány aspektusát fogom áttekinteni a magyar genetikai vizsgálatok egyes esetein keresztül.

II. Módszer

Kutatásom során félig-strukturált interjúkat készítettem olyan magyar orvosgenetikusokkal, akiknek munkája az országon belüli roma népesség vizsgálatához kapcsolódik. Összesen 34 interjút rögzítettem 5 különböző magyarországi városban dolgozó genetikussal: Budapesten, Győrben, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon. A kutatás elkezdéséhez egy előadássorozat volt a segítségemre, amelyet a budapesti Semmelweis Egyetemen szerveztek. Az előadássorozat programjában látható volt az előadó kutatási területe, így vettem fel a kapcsolatot azokkal az előadókkal, akiknek a munkája valamilyen formában kapcsolódik a roma népességhez, majd az interjú során megkértem őket, hogy adják meg más genetikusok elérhetőségét, akiknek a munkája releváns lehet a kutatásom szempontjából. Minden interjút magyar nyelven rögzítettem, majd átírtam őket, és az elemzési munkát követően a releváns részleteket beépítettem a munkámba. Annak érdekében, hogy megvédjem interjúalanyaim szakmai identitását és hogy tudják, hogy biztonságos környezetben beszélhetnek, biztosítottam őket arról, hogy anonimírozom a munkámhoz való hozzájárulásukat. Ezért az elemzésben az összes hozzászólást személyes interjúként (Szi) kódoltam, valamint sorszámoztam őket. Az összegyűjtött anyagokat a konstruktivista megalapozott elmélet (Grounded Theory) (Charmaz, 2006; Clarke, 2005) irányelvei szerint elemeztem.

III. Álláspontok a rassz, illetve etnikum alapú kategorizálásról

A rassz szerinti osztályozás megjelenése óta az emberi fajon belüli megkülönböztetés uralkodó formája a fenotípusos különbségeken alapult, amelyek a kontinensek emberi benépesítéséhez kapcsolódnak. Ebben a rasszokat alkalmazó diskurzusban a fő osztályozási kategóriák az európai, az afrikai, az ázsiai, a csendes-óceáni szigetlakó és az amerikai őslakos voltak. A rassz kifejezés az emberi faj egy részhalmazára vonatkozik. Az etnikum ebben a diskurzusban némileg ennek a fogalomnak a kiterjesztése, hasonlóan a

nemrégiben megsokszorozódott és osztályozott alcsoportokra utal, mint például az amerikai kontextusban a hispániai (spanyolajkú), az afroamerikai, vagy a kínai, de Európában vehetjük példaként a roma etnikai kategóriát, mint az európai államokban élő sokféle cigány népcsoportozáshoz tartozó emberek őrnyő kategóriáját.

A Humán Genom Projekt befejezése után a rassz szerinti kategorizálással kapcsolatban a humángenetika tudományos területe továbbra is megosztott maradt. Vannak humángenetikusok akik úgy látják, hogy nincs tudományos alapja annak, hogy "rasszokat" használjanak az emberi variációk leírására (lásd Raskó, 2010). Ebben a megközelítésben a humángenetikusok által képviselt álláspont kifejezetten elutasítja a rassz bármilyen biológiailag értelmezhető realitását. Más szóval a konstruktivista megközelítést tekintik érvényesnek: a rassz társadalmi kategória, amelyet a domináns és nem domináns csoportok közötti hatalmi viszonyok leírására használnak különböző történelmi kontextusokban. Azonban vannak olyan érvek is, amelyeket azok a kutatók fogalmaztak meg, akik támogatják az emberi populációk rassz szerint megkülönböztetését a kortárs orvosbiológiai kutatásban. Risch és munkatársai (2008) például azzal érvelnek, hogy a kutatók által molekuláris szinten talált genetikai különbségek megerősítik a rassz szerinti besorolás fontosságát orvosi szempontból. Azt állítják, hogy ezeket a rassz kategóriákat objektív, értéksemleges módon lehet használni. Álláspontjuk szerint ennek az osztályozásnak az ilyen jellegű felhasználása tisztán tudományos és az osztályozott populációk érdekeit szolgálja.

A rassz biológiai realista és társadalmi konstruktivista megközelítéséhez kapcsolódó feszültségre olyan tudósok hívják fel a figyelmet, mint Troy Duster (2006), Joseph L. Graves és Michael R. Rose (2006), vagy Priscilla Wald (2006) akik a molekuláris genetika eredményeire reflektálva adnak kritikai elemzést a rassz/etnikum orvosi hasznáról. A kortárs genetikai szűrések rassz szerint vagy etnikai alapon kategorizált csoportokat céloznak meg. Ezeknek a programoknak az egészségügyi racionalitását a vizsgált populációk öröklődési statisztikáival igazolják, de az oksági összefüggést tévesen biológiaivá teszik. A statisztikailag elkülönülő genetikai betegségeket okozó problémák alapvetően nem biológiai, hanem társadalmi okokból vezethetőek le. A kládisztikus rassz fogalom, amelyet úgy alakítottak ki, hogy összeegyeztethető legyen a különböző orvosi alkalmazásokkal, központi szerepet játszik az olyan kutatók

kritikájában, mint Joshua Glasgow (2003) vagy Lisa Ganett (2004). Ők úgy gondolják, hogy a fogalom ilyen alkalmazása megerősíti azt a létező és tudománytalan elképzelést, hogy a rassz kategóriák objektíven létező biológiai határokat jelentenek emberek csoportjai között. Hozzájuk hasonlóan Hussein Kassim (2004) vagy Katya G. Azoulay (2006) egyértelműen elutasítanak minden olyan rasszfogalmat, amely elszakad a társadalmi szférától, azzal érvelve, hogy a rassz társadalmi hierarchiát tükröz, amely a testünkre vetül.

Mivel döntően a kládisztikus rassz fogalmat alkalmazzák a humángenetikában, szükséges kitérni a biológiai tudományokban betöltött szerepére és arra, hogy miért tartják fontosnak az alkalmazását. Robin O. Andreasen a kládokon alapuló rassz fogalom használata mellett érvel a munkájában: "Andreasen kládisztikus rassz elmélete a rasszokat "történelmi egyedi változatoknak" fogja fel. [...] A rasszok az organizmusok populációi közötti genealógiai kapcsolatok alapján jönnek létre, nem pedig az organizmusok belső tulajdonságaiban mutatkozó hasonlóságok alapján" (Gannett, 2004:327). Gannett azt állítja, hogy módszertanilag az a probléma a kládisztikus rassz fogalommal, hogy tévesen láttatja úgy, hogy társadalmi kategorizálástól függetlenül alakultak ki ezek genealógiailag rokon populációk, és ezért lehet, az elmélet alapján, objektív rasszoknak nevezni őket. Gannett tehát azt állítja, hogy Andreasen semmiképpen sem határozhatta meg rassz kategóriáit anélkül, hogy szociokulturális hagyományokra támaszkodott volna. Ebben az Andreasen által javasolt fogalmi keretben egy statisztikai rasszfogalom váltja fel a tipológiai, esszencialista korábbi típust, amely az 1945 előtti tudományt jellemezte. E fogalom használatának elméleti alapjai Theodosius Dobzhansky és Luigi Luca Cavalli-Sforza munkáira vezethetők vissza (Ganett, 2004). Dobzhansky az emberi genetika és az emberi rasszok kapcsolatáról szóló munkáiban azt állítja, hogy a rassz fogalmának meghatározó elemei a reprodukciós viszonyok. Azt javasolja, hogy a mendeli reprodukciós populációkat, ahol a génáramlás zajlik, rasszoknak tekinthetjük. Cavalli-Sforza hasonlóan érvel amellett, hogy a humángenetikai kutatás szempontjából a nyelv, az etnikai hovatartozás és a génáramlás egyéb társadalmi akadályai határozzák meg a populációt. Megközelítésükben a reprodukciós populációkat a rasszokkal egyenrangúnak lehet tekinteni. Ennek következtében ez a statisztikai adatokon alapuló rasszkonceptió egy földrajzi területen belül végtelen számú rasszt tesz lehetővé, amelyek csak egyetlen

tényezőktől függenek: a csoport tagjainak reprodukciós történetétől. A biológiai rassznak ez az elméleti megközelítése az ősök adataira, a családi kötelékekre és a nagyobb csoporttagságra támaszkodik. Így láthatjuk, hogy a rassz a társadalmi kategóriák metszéspontjában jelenik meg, ahogyan az 1945 előtti diskurzusban is, ellentétben Andreasen (1998) álláspontjával, amely szerint a rassznak ez a meghatározása objektív. A különbség a mai kontextusban az, hogy a statisztikai adatokat molekuláris szinten gyűjtik, de a csoporthoz tartozás és így a génáramlás a nyelv, a vallás, az etnikai hovatartozás, az állampolgárság, a bőrszín és az osztály metszéspontjai mentén zajlik. Bár Andreasen azt állítja, hogy a kládisztikus rassz fogalom objektív, mivel az egyént reprodukív kapcsolataikon keresztül köti össze, a rassznak ezzel a megközelítésével az a probléma, hogy molekuláris szinten megerősíti a társadalmilag konstruált hatalmi viszonyokat, anélkül, hogy a rassz szociokulturálisan sokféle jelentésére reflektálna, amely annak földrajzi és időbeli elhelyezkedéstől függ.

Ennek a kládisztikus rassz fogalomnak a használata látható az interjúkon keresztül gyűjtött empirikus anyagban is. Az egyik humángenetikus interjúalany az emberi faj és alrasszainak fejlődéséről szóló definíciós problémát a következőképpen mutatta be:

Az emberek ugyanahhoz a fajhoz tartoznak, de ahogy az emberek vándoroltak a Földön, testük másképp reagált a környezetükre. Így magyarázhatók az egyszerű fenotípusos különbségek. Ennek a történelmi folyamatnak a következményeként a biológusok három fő rasszt különböztetnek meg: (1) afrikaiak, (2) keletiek, (3) és európaiak, hozzátehetnénk (4) az amerikai őslakosokat és (5) az ausztrálokat. És ezekből a fő rasszokból láthatjuk, hogyan alakultak ki az alrasszok. A cigányok, a zsidók és az arabok a fehér európaiak alrasszai (Személyes Interjú [Szi] 8).

Ebből a gondolatmenetből látható, hogy a genetikai megközelítés kládokkal, azaz, a történelmileg kialakult egyedi változatokkal dolgozik. Fontos tudományfilozófiai problémára világít rá, hogy az interjú során amikor a zsidó népcsoportról beszél, akkor hangsúlyozza, hogy nem könnyű őket alrasszként, etnikumként vagy nemzetiségként besorolni. Ebből, és a fenti gondolatmenetből látható, hogy nem sikeres a biológiai értelemben vett rassz leválasztása a társadalmi folyamatokról. A következő oldalakon azt tárgyalom, hogy milyen szempontok szerint problémás, a zsidó etnikumhoz hasonlóan, a roma népcsoportok besorolása is.

IV. Etnikai azonosítás az apai vezetéknevek használatára alapján

Az egyik első lépés, amelyet a humángenetikusok egy adott földrajzi területen a roma családok felkutatására tesznek, hogy olyan neveket keresnek, amelyek sztereotip módon kapcsolódnak a roma népesség tagjaihoz. A családnevek kulturális eszközök a csoporthoz tartozás jelzésére, de mint ilyenek, változhatnak, ezért nagyon pontatlan markerek a genetikai kutatásban (Nash, 2004). A családneveken alapuló genetikai származáskutatásnak két főbb korlátját különíthetjük el: társadalmi-interakciós szinten dinamikus, molekuláris szinten pedig nincs ok-okozati összefüggés. Az alábbiakban megpróbálok példákat adni ezekre a problémákra.

Az egyik ilyen probléma, hogy a molekuláris biológiai technológia alkalmazásával nem lehet azonosítani, hogy ki roma: "a génekből nem lehet megállapítani, hogy valaki roma vagy nem roma" (Szi 1). Ez a kérdés azonban a társadalmi konvenciók miatt a társas interakciók szintjén nagyon egyszerűnek tűnhet:

Sok esetben nagyon triviális, így például tudjuk, hogy egy "Orsós" név 99,99%-ban roma név, tehát a magyar többség nem használja. Kétségtelenül vannak olyan nevek, amelyeket mindkét népesség használ: Horváth. Sok roma van, aki Horváth, de ezt a nevet hasonlóan használják a magyarok is, tehát nem lehet őket mindig élesen megkülönböztetni. Bizonyos esetekben magáért beszél, néha az illető romaként azonosítja magát (Szi 1).

A "magáért beszél" úgy értelmezhető, hogy a roma identitást az interakcióban részt vevő ágensek performatív módon hozzák létre a fenotípusos jellemzők (bőrszín, hajszín, nyelvi eszközök) alapján. Ez azonban azért jelent problémát, mert ez a megközelítés a rassz és etnikai identitás kategóriáit moláris szinten stabilnak tételezi, anélkül, hogy figyelembe venné az egyéb társadalmi tényezőket, például a földrajzi elhelyezkedést, a nemzetiséget és a nyelvhasználatot.

Néha egyértelműen problematikus a családneveket kiindulópontként használni, ahogy a fenti Horváth családnév példája is mutatja, de az alábbi idézetből is ez a korlát rajzolódik ki, csak itt a fókuszban a generációs távolság áll az etnikai másságtól:

Mintát kértünk a többségtől, a magyar többségtől, akik biztosak voltak abban, hogy az őseik, legalábbis az utolsó négy generációból, senki sem volt se ez, se az. Legnagyobb meglepetésemre néhány kollégám azt mondta: "Szívesen odaadom a DNS-emet, de a dédszülei ágban van bosnyák." Tehát elmondta, nem csinált titkot belőle, pedig a neve teljesen magyar (Szl 1).

Ezekből a példákban látható, hogy a módszer sztereotípiákkal terhelt, a megközelítésben megjelennek a társadalmi vélekedéseink arról, hogy milyen szempontok mentén tartozunk azonos, illetve különböző etnikai csoportba. Annak ellenére, hogy a kutatók is elismerik a módszer pontatlanságát, ezt a mintagyűjtési gyakorlatot a humángenetikusok széles körben alkalmazzák. Ezt a módszert patrilineáris elemzésnek nevezik, amely azon a szokáson alapul, hogy az apa adja a vezetéknévét a gyermekeinek. Ez a genealógiai módszer, amely az apa leszármazási vonalán keresztül követi nyomon a család eredetét és a csoport rokoni kapcsolatait, Catherine Nash (2004:7) szerint azért is kritizálható, mert megerősíti azt a felfogást, hogy a nők kevésbé értékesek, mint a férfiak egy társadalom, illetve egy népcsoport történetében.

V. SNP-markerek feltérképezése roma közösségekben a betegségek azonosítása érdekében

A tanulmányhoz használt mintában szereplő humángenetikusok a terepmunka során, amikor a genetikai betegségek kialakulásáért felelős SNP-mutációkhoz kapcsolható biológiai nyersanyagot gyűjtötték a hólabda-mintavétel módszerével dolgoztak. Ebben a folyamatban elsősorban a gyakori fertőző, illetve látható betegségeket térképezték fel. Azt feltételezték, populációgenetikai kutatásokra alapozva, hogy a kutatás során ki tudják deríteni, hogy mely egészségügyi problémák fordulnak elő gyakrabban a roma közösségekben (ilyen például a primer veleszületett glaukóma, amely nagyon fiatal korban vaksághoz vezet, lásd Voght – Kádasi – Czeizel, 2014) ezért a genetikusok rákérdeztek azokra az emberekre, akiknek a közösségében van ilyen betegségük, és rákérdeztek a családban előforduló egyéb betegségekre is. Végül érdeklődtek más roma családokról, ahol tudomásuk szerint előfordultak betegségek (Szl 3). Ezzel a módszerrel a kutatók képesek feltérképezni egy-egy

roma közösség betegségprofilját. Az az álláspontjuk, hogy tudni kell milyen betegségek fordulnak elő, és milyen gyakorisággal ezekben a populációs csoportokban. A genetikai kutatás a megelőzés szempontjából fontos hiszen az ezekre a kutatásokra épülő szűrőprogram jó az egyénnek és a közösségnek is. Ideális célként azt fogalmazták meg a kutatók, hogy a genetikai adatgyűjtés akkor hasznosul igazán, ha az az emberek a saját régiójukban hozzá tudnának férni genetikai tanácsadási szolgáltatásokhoz.

Ennek a betegségtérképezési munkának az a lényege, hogy elősegítsék az egyén egészségmegőrzését a genetikai tudás létrehozásán keresztül. Ebben nagyon sok dolog beleértendő: az egészségmagatartás alakítása, ha szükséges akkor az egyén táplálkozási szokásainak megváltoztatása, más, az életmóddal kapcsolatos döntések segítése, vagy a reprodukciós folyamatokról szerzett tudás átadása és ezzel a reprodukciós élet támogatása, genetikai tesztek fejlesztése, illetve a genetikai tesztekhez való hozzáférés biztosítása. Az hogy a kutatásokat végző humángenetikusok az összegyűjtött genetikai információt milyen módon osztják meg az érintettekkel vagy miképpen biztosítják a biotechnológiai eszköztárhoz a hozzáférést, egy nagyon fontos etikai kérdés, hiszen, ezzel tudják direkt módon segíteni a kutatási alanyok életét és ezzel is elismerik a kutatáshoz nyújtott segítségüket (Sándor, 2013:244–246; Sándor, 2016:73–74). Azonban a megszerzett genetikai ismereteket széles körben visszajuttatni a közösség tagjaihoz, valamint elérhetővé tenni a biotechnológiai szolgáltatást nehézségekbe ütközik. Ugyan végső soron az a cél, hogy a genetikai ismereteket önkéntesen alkalmazzák a roma közösség tagjai is de ennek az elérése még távlati cél, mert a társadalom többsége nincs ezeknek az ismereteknek a birtokában és ezek az egészségügyi szolgáltatások nem minden esetben államilag támogatottak így csak egy szűk társadalmi réteg tudja igénybe venni a biotechnológiai segítséget. Erre hívja fel a figyelmet az alábbi idézet is:

A romákkal kapcsolatban nem mondanám, hogy hamarosan alkalmazni fogják, mert sok helyen nagyon szegények. Még azt sem tudják, hogy mit egyenek. Van, hogy egy hétig krumplit esznek, vagy csak kenyeret és vaját. Tehát napról napra a túlélésért küzdenek, ez nem tartozik a prioritásaik közé (Szl 3).

Egy másik értelmezése a genetikai információ alkalmazásának nehézségeivel kapcsolatban az, hogy a roma közösségekben nagy a többségi

lakossággal szembeni bizalmatlansággal. Az egyik orvosgenetikussal készített interjúból például az derült ki (Szl 7), hogy ugyan sok roma pácienssel találkozott az elvégzett vizsgálatok során, de soha nem önként mentek, mindig a klinikusok vagy más egészségügyi szakemberek küldték őket további vizsgálatokra. Emiatt az a benyomása alakult ki, hogy a romák hajlamosak egymás között megoldani a problémáikat, még a súlyosabb esetekben is. Ennek természetesen több oka lehet, de kettőre fektettek hangsúlyt a genetikusok a tapasztalataik alapján. Az egyik az, hogy:

Félnek, de az is lehet, hogy van saját hatóságuk, a vajda személyében (Szl 7).

Egy másik interjúban az etnikai vezető szerepét helyezte előtérbe az egyik klinikai genetikus:

Amikor az etnikai közösség vezetője a gyermekklinikára jön azt onnan lehet tudni, hogy színes kalap van a fején, és mintegy harminc ember jön vele (Szl 1).

A genetikus kutató továbbá kifejti, hogy a roma közösség tagjainak az interakcióiból egyértelműen kiderül, hogy ő a roma közösség vezetője. Ezek a példák abban az értelemben jelentősek, hogy rávilágítanak a romák és a többségi lakosság feszült kapcsolatára. Megőrizték saját etnikailag jellemző társadalmi struktúráikat, és az elszenvedett diszkrimináció és társadalmi marginalizálódásuk következtében gyanakvással viszonyulnak a többségi lakosság bármilyen közeledéséhez. Annak ellenére, hogy a genetikai szűrővizsgálatok hozzájárulhatnak egészségi színvonaluk emeléséhez, nagyon érzékenyen kezelik ezeket a próbálkozásokat. Erre az egészségüggyel kapcsolatos negatív tapasztalataik is hatással lehetnek, amit a szociológiai szakirodalom részletesen dokumentált (lásd pl.: Bernáth – Polyák, 2001; Babusik, 2004a; Babusik, 2004b).

A humánogenetika másik jelentős hozzájárulása a kortárs egészségügyi gyakorlathoz a farmakogenomikához kapcsolódik, amely a genetikai problémák gyógyszeres terápiáinak kifejlesztésén dolgozik:

A mai paradigma a terápiás módszerben az a gyakorlat, hogy ha betegek vagyunk, gyógyszert kapunk a tünetek gyógyítására, így az ideális az lenne, ha a génjeinkre kapnánk gyógyszert (Szl 1).

Ezzel a paradigmaváltással kapcsolatban az első interjúalany azt állítja, hogy ez a kortárs hozzáállás kezd megváltozni, a kutatók először az Egyesült

Államokban jöttek rá, hogy bizonyos gyógyszereknek mellékhatásai vannak az afroamerikai betegeknél, mert génszerkezetük másképp reagál a gyógyszerekre, mint a fehér európai génszerkezet (Ennek az értelmezésnek a korlátairól és lehetséges veszélyeiről Johnathan Kahn, 2009; 2013 részletes elemzést adott.). A magyar genetikusok azt állítják, hogy ezek az amerikai eredmények példaértékűek voltak számukra abból a szempontból, hogy Magyarországon hasonló populációgenetikai vizsgálatokat végezzenek minden régióban a különböző etnikumok bevonásával.

Emiatt fontos kérdés, hogy a magyar lakosság genetikai szempontból, hogy reagál a gyógyszerekre. Az interjúkból az derült ki, hogy a magyarországi lakosságot nagyrészt homogén (többnyire kaukázusi) jellegű populációként sorolják be, a romák és a zsidók kivételével (Szi 6). A fenotípusos jellemzők fontosságát rassz ill. etnikai kategorizálásnál emiatt iránymutatónak tekintik és alkalmazzák is a vizsgálatok során, ahogy az alábbi részlet is rávilágít erre a gyakorlatra:

A betegek hovatartozásáról csak olyan betegségek esetében érdeklődöm, amelyek bizonyos populációkban gyakrabban fordulnak elő, mert nem mindig látom, hogy melyik rasszhoz tartoznak (Szi 6).

Egy másik interjúból részletesebb képet kapunk arról, hogy farmakológiai szempontból miért értékes a genetikai információ (Szi 4). A génmutációkkal kapcsolatos orvosi ismeretek azért fontosak, mert a különböző mutációk eltérő testi reakciókat okoznak amikor a vírusokkal interakcióba lépnek. A nemzetközi szakirodalomból jól ismert példa a β -thalasszémia betegséget okozó mutáció, amely a trópusi és szubtrópusi térségben a malária elleni önvédelmi reakcióként alakult ki, de a kialakulás óta a népesség vándorlásával elterjedt a hidegebb északi területen is, ezért már globális egészségügyi kérdéssé vált (Jaing et al., 2021). Ez egy recesszíven öröklődő betegség, ami azt jelenti, hogyha két heterozigóta hordozó találkozik – akik ugyan hordozókként védelmet élveznek a malária súlyos tüneteivel szemben, – akkor 25% az esélye annak, hogy homozigóta gyermekük születik, akinél β -thalasszémia betegség alakul ki (Cowan, 2008). A β -thalasszémia öröklődésének etikai problémáira és az aktív társadalmi részvétel fontosságára hívja fel a figyelmet tanulmányában Kakuk (2016:227–229). A szűrési program kialakításánál fontos érvek voltak, hogy súlyos betegségről van szó, a betegszám növekedésével kellett számolni, ami összességében súlyos terhet jelentett az egészségügyi rendszer számára. A

70-es évektől kialakított program eredményeképpen már a 80-as évek második felére a homozigóta születések száma a tizedére csökkent. Az ilyen példák miatt is fontos népegészségügyi kérdés, hogy a magyar populációban egyes gének homozigóta vagy heterozigóta formában milyen gyakorisággal fordulnak elő.

Ezeknek a kérdéseknek azonban nem csak a reprodukciós folyamatok orvosi segítése miatt van jelentőségük, hanem az egyén egészségmegőrzésének szempontjából is. Az interjú anyagból az derült ki, hogy a romák statisztikailag a genetikai mutációik miatt ellenállóbbak bizonyos vírusokkal szemben. A jelenség biológiai magyarázata a következő: mutáció nélkül az allélok úgy működnek, hogy segítenek a szervezetünkben megkötni a vírusokat, amelyek a betegségeinket okozzák. A különböző mutációkkal rendelkező emberek, ezektől a mutációktól függően reagálnak a vírusokra, valamint ennek megfelelően reagálnak a gyógyszeres terápiákra is. Ezért a genetikai információ nagyon fontos az orvosok számára, akiknek különböző gyógyszereket kell felírniuk pácienseiknek, annak érdekében, hogy azok hatékonyan tudják legyőzni a betegségeiket. Más szóval, az SNP-mutációkról szóló adatgyűjtéssel értékes tudást hoznak létre a genetikusok, mivel az ilyen genetikai adatok az orvosi alkalmazásuk során hatékonyabb terápiát tesznek lehetővé.

VI. Etnikai identitás az Y-kromoszóma kutatás alapján

A klinikai felhasználáson túl az SNP-mutációkat értékes forrásnak tekintik egy populáció genetikai származásának feltérképezéséhez is. A férfi családnevek felhasználhatók a lehetséges roma egyének azonosítására, de ezt a módszert családi anamnézissel és SNP-markerek szűrésével összekapcsolva olyan genetikai adatokhoz is juthatunk, amelyek további kutatásokhoz, például genetikai származásvizsgálatokhoz használhatók fel. Azt a tudományágot, amely a különböző mai populációk közös őseire összpontosít, filogenetikának nevezzük. Ezek a kutatások azt a biológiai jelenséget vizsgálják, hogy az információ hogyan marad meg az Y-kromoszómán és hogyan öröklődik apáról fiúra. Ennek az az alapja, hogy az Y-kromoszóma szerkezete az idők folyamán alig változik. Az X-kromoszóma egy kis részén a mitokondriális DNS hasonló módon őrzi meg az információt. Azonban ebben a tanulmányban a korlátozott

számú források miatt csak az Y-kromoszómák vizsgálatából adódó problémákat tudom pontosítani. Az Y-kromoszóma-elemzés elvégzésének oka a gének ezen részeire vonatkozó alacsony információáramlás. Az X és Y kromoszómák egyesülésekor az apa az Y kromoszómát adja át fiának, de a gyermek az X kromoszómát az anyjától kapja. Az X-kromoszóma kutatásának problémája az, hogy szerkezete könnyebben változik az Y-kromoszómához képest, ezért a nőknek egyelőre korlátozottan értelmezhető a szerepük egy populáció genealógiájában.

Az Y-kromoszómák kutatása azért indokolt, mert ez az egyetlen olyan eszköz, amellyel meghatározható egy adott populáció migrációjának lehetséges kiindulópontja. "Azért kutatjuk az Y-kromoszómát, hogy megtudjuk például, hogy egy kiválasztott magyar ember ősei hogyan kerültek Európába" (Szi 2). És a módszer, amivel ezekre a kérdésekre választ kaphatunk, az Y-kromoszómákon található változások (pontmutációk) vizsgálata.

Az Y-kromoszómán SNP-eket detektálunk, hogy nyomon követhessük ezeknek a pontmutációknak a történetét, majd ezzel a módszerrel nyomon követhetjük a vizsgált személy felmenőit. Ezek egyedi mutációs események, egyszer fordulnak elő, és ezek populációspecifikusak. Ez pedig a romák esetében fontos (Szi 2).

A pontmutáció (SNP) egyedi mutációként definiálható, ellentétben a többi, gyakran előforduló mutációval. Matematikai programok segítségével lehet meghatározni ebből a kétféle mutációból, hogy mikor történtek ezek a mutációk és mikor éltek közös őseik. Ígéretes az Y-kromoszómák kutatása, mert "tíz nagy haplocsoportra osztható, amelyek az Y-kromoszóma genetikai változatai" (Cavalli-Sforza, 2000:156). Ezekkel az Y-kromoszóma-változatokkal visszavezethető, hogy egy földrajzi területen hol következett be az Y-kromoszóma mutációja.

Ezek a matematikai programok képesek leírást adni az Y-kromoszóma származásáról, de ez a módszer nem tud választ adni azokra a kérdésekre, amelyek a matrilineáris származással és a populáció szaporodásával kapcsolatosak. Választ ad a populációk összehasonlítására, ha ugyanahhoz a haplocsoporthoz tartoznak, de ha a válasz pozitív, az még mindig nem jelenti azt, hogy azonos etnikai hovatartozással rendelkeznek. Ennek ellenére hasznos látni, hogy a filogenetikusok milyen irányokat térképeznek fel a kutatásaik során.

Véleményünk szerint a roma csoportok Indiából kezdtek el vándorolni, átkeltek a Közel-Keleten, majd a Balkánra mentek, és a Balkánról terjedt el [a H1 haplocsoport] egész Európában. Utazásuk során genetikai jellemzőket vettek fel az útjuk során találkozott népességektől (Szl 2).

A legfőbb ok azonban, amiért a genetikusok még mindig képesek kimutatni ezeket a jellemzőket, az ezeknek a roma közösségeknek az európai társadalmakból való kirekesztettsége. A vándorlásuk során felvett haplocsoportok kimutathatók a mai közösségekben, mivel társadalmilag elszigetelt csoportokban élnek. Társadalmi kirekesztettségük részben az endogámia oka.

Ha egy csoportot izolálnak, látható, hogy a H1 haplocsoport dominál a többi haplocsoport felett, és ez a beltenyésztés következménye, a csoportba kívülről nem áramlanak be gének, és nincs kiáramlás sem (Szl 2).

A genetikusok ebben az esetben a távolság általi elszigeteltség elméletét alkalmazzák. Ez az elmélet kimondja, hogy a földrajzi, azaz fizikai távolság okozza a populációk genetikai különbségeit (Cavalli-Sforza, 2000:196). A romák esetében a földrajzi távolság a többségi népességhez viszonyítva nagyon kicsi, de a kulturális kirekesztés egyfajta elszigeteltséget jelent, ami megmagyarázza az európai kontinens különböző földrajzi területein élő zárt közösségeiket.

A filogenetikai módszerekkel meghatározható, hogy a vizsgált csoportoknak voltak-e közös őseik vagy sem. Például a romák esetében a hálózatelemzés segítségével elemezhetjük a magyar, a spanyol és más roma populációk genetikai jellemzőit, és megállapítható, hogy a kevés mutáció miatt ugyanazok voltak az őseik (Szl 2).

A magyarországi roma etnikumokkal szemben a többségi lakosság negatív sztereotipikus attitűdjei erősítik a romák elszigetelődését. Ezért a filogenetikai hálózatelemzéssel rámutathatunk arra, hogy ha különböző etnikai csoportok azonos SNP-mutációval rendelkeznek. Ha az elemzés közös SNP-mutáció megállapítását eredményezi, akkor tévesen arra következtetnek, hogy azonos etnikai eredetűek, azaz ugyanahhoz a rasszhoz ill. etnikai populációhoz tartoznak.

Ez a problémakör egy másik interjúban is felmerül, amely szintén az ősök kutatásáról szól. Ebben a beszélgetésben a kutató habozik, amikor az etnikai

hovatarozás és a genetikai származás összekapcsolásának lehetőségéről kérdezem. Válaszában empirikus példákat hozott fel arra, hogy mire lehet rámutatni a genetikai anyagból. Egy magánjellegű őstörténet-kutatás esete alapján kifejti, hogy amikor az ügyfele a származását szeretne volna megtudni, vagyis azt, hogy egy magyar arisztokrata család rokona-e, elmagyarázta, hogy a vizsgálat során a biológiai anyag kromoszómaváltozásaira összpontosítanak (Szl 7). Elmondta, hogy a kutatás során a bizonyítékokat, amelyeket az ügyfél feltételezett őseivel való rokonságának megerősítésére talált, kizárólag az Y-kromoszómán található genetikai mutációk jelentették. Az etnikai hovatarozásnak egyáltalán nem volt szerepe a kutatásban. Azt állította, hogy az egyetlen lehetőség, amit ő a genetika és a népesség összekapcsolására lát, az a földrajzi elhelyezkedés. Más szavakkal, a távolság alapú izolációs modellre támaszkodott, miszerint a génáramlás fizikai akadályai a genetikai mutációk felhalmozódását eredményezhetik egy embercsoportban.

A fenti empirikus példákban látható, hogy a biológiailag használt etnikum és annak társadalmi konstrukciója között elcsúszás van. Az etnikai identitásainkat kulturális gyakorlatokon keresztül állítjuk elő, és ezek szemantikai mezőiben dinamikusan változnak, ami azt jelenti, hogy a vizsgált Y-kromoszóma mutációkban nem lehet molekuláris biológiai szinten megtalálni az egyenértékűségüket. Az Y-kromoszóma-kutatás az Y-kromoszómán különböző földrajzi helyeken bekövetkezett változások nyomán követéséről szól. A roma társadalmi identitáskategória biológiai valóságként való alkalmazása a genetikában azzal járhat, hogy a különböző roma etnikai identitás molekuláris szinten stabilizálódhat. Ez a szemlélet pedig nem képes érzékenyen kezelni a roma identitások sokszínűségét, dinamikusságát és konstruáltságát sem egyéni sem társadalmi szinten.

VII. Konklúzió

A magyarországi romák folyamatos, történelmileg marginalizált helyzetük miatt gazdaságilag és politikailag nem elég erősek ahhoz, hogy megszervezzék genetikai szűréseiket és kezeljék genetikai egészségügyi problémáikat, mint ahogy ezt a pozitív példákon keresztül lehet látni a szakirodalomban. Mind az amerikai zsidó közösség, mind a ciprusi lakosság aktív használója a genetikai tudásnak és az orvosi genetikai technológiának, hogy csak két példát említsek. Ezek a szűrések azért hasznosak, mert olyan súlyos betegségeket tudtak az állampolgárok és az egészségügyi szakemberek közösen visszaszorítani, mint például a β -thalassémia, ahogy ezt a ciprusi gyakorlat is mutatja. Ezekhez hasonlóan romák humángenetikai kutatásának célja, hogy a létrehozott tudással segítsék az egészségük kezelését. Az ő esetükben is fontos lenne, hogy a genetikai tudás aktív felhasználói legyenek, tudjanak a saját közösségeikben leggyakrabban előforduló genetikai betegségekről és képesek legyenek segítséget kérni ugyanakkor legyen valós hozzáférésük a biotechnológiai segítséghez. E mellett fontos, hogy ne azt az értelmezést építse újra az orvosi diskurzus, hogy a roma identitás biológiailag rögzített, mert ez diszkriminációhoz vezethet; olyan megbélyegzéshez, ami az egészségügyi rendszerben hátrányos helyzetbe hozhatja a roma közösség tagjait, különösen igaz ez az olyan érzékeny területen, mint a reprodukciós folyamat befolyásolása.

Irodalom

- Andreasen, Robin O. (1998): A New Perspective on the Race Debate. *British Journal for the Philosophy of Science*, 49(2):199–225.
- Azoulay, Katya G. (2006): Reflections on Race and the Biologization of Difference. *Patterns of Prejudice*, 40(4-5):353–379.
- Babusik Ferenc (2004a): Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban I. *Esély*, 4:71–99.
- Babusik Ferenc (2004b): Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban II. *Esély*, 5:54–82.
- Barany, Zoltan (1998): Ethnic Mobilization and the State: the Roma in Eastern Europe. *Ethnic and Racial Studies*, 21(2):308–327.
- Béres Judit (2003): A magyarországi népesség genetikai rokonsága. In: Hídvégi Egon (szerk.) *A Genom*. Budapest: Széphalom Könyvműhely. 171–186.
- Bernát Péter – Polyák Laura (2001): Kényszermosdatások Magyarországon. *Beszélő* 6(6):38–45.
- Cavalli-Sforza, Luigi Luca (2000): *Genes, Peoples, and Languages*. London: The Penguin Press.
- Charmaz, Kathy (2006): *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis*. London: Sage.
- Clarke, Adele (2005): *Situational Analysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn*. Thousand Oaks: Sage.
- Cowan, Ruth-Schwartz (2008): *Heredity and Hope: The Case for Genetic Screening*. Cambridge: Harvard University Press.
- Czeizel Endre – Magyar, Pál (1974): *A születendő gyermek védelmében*. Budapest: Medicina Könyvkiadó.
- Czeizel Endre (2003): *A magyarság genetikája*. Budapest: Galenus Kiadó.
- Duster, Troy (2006): The Molecular Reinscription of Race: Unanticipated Issues in Biotechnology and Forensic Science. *Patterns of Prejudice*, 40(4-5):427–441.
- Fialat Szilvia – Ádány Róza (2009): A népegészségügyi szempontból jelentős betegségekre hajlamosító genetikai mutációk a magyar populációban. *Népegészségügy*, 87(3):185–194.
- Gannett, Lisa (2004): The Biological Reification of Race. *British Journal for the Philosophy of Science*, 55(2):323–345.
- Glasgow, Joshua (2003): On the New Biology of Race. *Journal of Philosophy*, 100(9):456–474.

- Graves, Joseph L. és Rose Michael R. (2006): Against Racial Medicine. *Patterns of Prejudice*, 40(4-5):481–493.
- Gyűrűs, Péter – Molnár, János – Melegh, Béla – Tóth, Gábor – Morava, Éva – Kosztolányi, György – Méhes, Károly (1999): Trinucleotide Repeat Polymorphism at Five Disease Loci in Mixed Hungarian Population. *American Journal of Medical Genetics*, 87(3):245–250.
- Jaing, Tang-Her – Chang, Tsung-Yen – Chen, Shi-Hsiang – Lin, Chen-Wei – Wen, Yo-Chuan – Chiu, Chia-Chi (2021): Molecular Genetics of β -thalassemia. A Narrative Review. *Medicine*, 100(45):1–9.
- Kahn, Jonathan (2009): Beyond Bidil: The Expanding Embrace of Race in Biomedical Research and Product Development. *St. Louis University Journal of Health Law and Policy*, 3(1):61–92.
- Kahn, Jonathan (2013): *Race in a Bottle: The Story of BiDiL and Racialized Medicine in a Post-Genomic Age*. New York: Columbia University Press.
- Kakuk Péter (2016): *A genomikai kutatások népegészségügyi hasznosításának etikai aspektusai*. In Ádány Róza – Sándor Judit – Angela Brand (szerk.): *Népegészségügyi Genomika*. Budapest: Medicina. 211–230.
- Kassim, Hussein (2004): 'Race', Genetics and Human Difference. In Justin Burley – John Harris (szerk.): *A Companion to Genetics*. Oxford: Blackwell. 302–316.
- Kósa, Karolina – Ádány, Róza (2007): Studying Vulnerable Populations: Lessons from the Roma Minority. *Epidemiology*, 18(3):290–299.
- Kósa, Zsigmond – Széles, György – Kardos, László – Kósa, Karolina – Németh, Reánata – Ország, Sándor – Fésüs, Gabriella – Mckee, Martin – Ádány, Róza – Vokó, Zoltán (2007): A Comparative Health Survey of the Inhabitants of Roma Settlements in Hungary. *American Journal of Public Health*, 97(5):853–859.
- Melegh, Béla – Bene, Judit – Mogyorósy, Gábor – Havasi, Viktória – Komlósi, Katalin – Pajor, László – Oláh, Éva – Kispál, Gyula – Sümegi, Balázs – Méhes, Károly (2004): Phenotypic Manifestations of the OCTN2 V295X Mutation: Sudden Infant Death and Carnitine-Responsive Cardiomyopathy in Roma Families. *American Journal of Medical Genetics*, 131(2):121–126.
- Molnár, Ágnes – Ádány, Róza – Ádám, Balázs – Gulis, Gabriel – Kósa, Karolina (2010): Health Impact Assessment and Evaluation of a Roma Housing Project in Hungary. *Health Place*, 16(6):1240–1247.
- Nash, Catherine (2004): Genetic Kinship. *Cultural Studies*, 18(1):1–33.
- Raskó István (2010): *Honfoglaló Génjeink*. Budapest: Medicina.
- Raskó István – Kalmár Tibor (2003): *Emberi populációgenetika, különbségek emberek között, politika nélkül*. In Hídvégi Egon (szerk.): *A Genom*. Budapest: Széphalom Könyvműhely. 111–123.

- Risch, Neil – Burchard, Esteban – Ziv, Elad – Tang, Hua (2008): *Categorization of Humans in Biomedical Research: Genes, Race, and Disease*. In Hammonds, Evelyn M. – Herzig, Rebecca M. (szerk.): *The Nature of Difference: Sciences of Race in the United States from Jefferson to Genomics*. Cambridge: MIT Press. 325–345.
- Rose, Nikolas (2007): *The Politics of Life Itself*. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
- Sándor Judit (2013): *A genetika népegészségügyi alkalmazásának jogi aspektusai*. In Ádány Róza – Sándor Judit – Brand Angela (szerk.): *Népegészségügyi Genomika*. Budapest: Medicina. 231–254.
- Sipeky, Csilla – Csöngéi, Veronika – Járomi, Luca – Sáfrány, Enikő – Maász, Anita – Takács, István – Béres, Judit – Fodor, Lajos – Szabó, Melinda – Melegh, Béla (2011): Genetic variability and haplotype profile of MDR1 (ABCB1) in Roma and Hungarian population samples with a review of the literature. *Drug Metabolism and Pharmacokinetics*, 26(2):206–15.
- Voght, Gábor – Kádasi, Ludevit/Lajos – Czeizel Endre (2014): Homozygous E387K (1159G>A) mutation of the CYP1B1 gene in a Roma boy affected with primary congenital glaucoma. Case report. *Orvosi Hetilap*, 155(33):1325–1328.
- Vokó, Zoltán – Csépe, Péter – Németh, Renáta – Kósa, Karolina – Kósa, Zsigmond – Széles, György – Ádány, Róza (2009): Does socioeconomic status fully mediate the effect of ethnicity on the health of the Roma people in Hungary? *Journal of Epidemiology and Public Health*, 63(6):455–460.
- Wald, Priscilla (2006): How Genomics is Changing Race, Medicine and Human History. *Patterns of Prejudice*, 40(4-5):303–333.